

выступили 19 докладчиков: доктора наук Ю.М. Осипов, С.Г. Ковалев (СПб.), А.В. Кузнецов, К.В. Молчанов, Л.И. Ростовцева (Тула), И.Ю. Фомичев (Тюмень), В.В. Чекмарев (Кострома), О.Р. Чепьюк (Н. Новгород), Н.А. Шапиро (СПб.); кандидаты наук П.П. Жуликов, Е.С. Зотова, О.Б. Лемешонок, Н.П. Недзвецкая, Р.Е. Соколов, А.А. Тарасов (Н. Новгород), Г.В. Фадейчева; научный сотрудник Т.С. Сухина; аспиранты И.З. Гелисханов, А.М. Хашиева; ассистент А.И. Сироткина.

Т.С. СУХИНА

Гуманитарный потенциал изменяющегося социума России*

Аннотация. Представлен обзор работы секции «Гуманитарный потенциал изменяющегося социума России: экономика, идеология, культура» в рамках экономической секции Ломоносовских чтений — 2024 «Человеческий и социальный капитал России: новые вызовы и возможности», состоявшейся на экономическом факультете МГУ 17—19 апреля 2024 г. На заседании были представлены доклады, в которых авторы с разных позиций охарактеризовали и проанализировали в различных аспектах процессы и изменения, происходящие в российском социуме.

Ключевые слова: философия хозяйства, гуманитарность, гуманитарный потенциал, социум, экономика, российское общество, идеология.

Аннотация. Представлен обзор работы секции «Гуманитарный потенциал изменяющегося социума России: экономика, идеология, культура» в рамках экономической секции Ломоносовских чтений — 2024 «Человеческий и социальный капитал России: новые вызовы и возможности», состоявшейся на экономическом факультете МГУ 17—19 апреля 2024 г. На заседании были представлены доклады, в которых авторы с разных позиций охарактеризова-

*Пример ссылки при цитировании материалов журнала: Сухина Т.С. Гуманитарный потенциал изменяющегося социума России // Философия хозяйства. 2024. № 3. С. 272—280. DOI:

ли и проанализировали в различных аспектах процессы и изменения, происходящие в российском социуме.

Ключевые слова: философия хозяйства, гуманитарность, гуманитарный потенциал, социум, экономика, российское общество, идеология.

УДК 330

ББК 65в

17—19 апреля 2024 г. на экономическом факультете МГУ в рамках работы экономической секции «Человеческий и социальный капитал России: новые вызовы и возможности» состоялись 4 сессионных заседания секции 12.1 «Гуманитарный потенциал изменяющегося социума России: экономика, идеология, культура» под руководством заведующего лабораторией философии хозяйства экономического факультета МГУ д.э.н., профессора Ю.М. Осипова.

Открывая заседание, **Ю.М. Осипов** поприветствовал участников и произнес вступительное слово: «"Человеческий" ли, "социальный" ли капитал — не наши, не философско-хозяйственные, да и вообще не гуманистические, какие-то античеловеческие категории. Вряд ли человека и социум надо подводить под "капитал" в качестве ублажающих его предикатов. На наш взгляд, это неправильно, причем не только с этической точки зрения, но и со смысловой, ибо капитал, как ни крути, это "самовозрастающие деньги", и даже наемный труд никогда в политэкономии не рассматривался как капитал, хоть и рассматривались как капитал средства производства, имущество, сооружения, что вроде бы казалось возможным, но по смыслу тоже было неверно.

Вот поэтому у нас не "человеческий" и не "социальный" капитал, а гуманитарный потенциал социума, что, согласитесь, совсем другое дело.

Объяснять в данной аудитории, что такое гуманитарный потенциал социума, думаю, нет большой необходимости, но все-таки поясню, что это вовсе не одни гуманитарные науки, философия, богословие или те же мифы-предания "седины глубокой", как и те же пословицы и поговорки, это вообще вся гуманитарная культура со свойственными обществу идеологиями и менталитетами, проговариваемыми языками, типичным образом жизни, ежели кратко, то

это самореализующееся знание в его любом индивидуальном и любом общественном воплощении — от индивида, семьи, коллектива, сообщества, уголовного подполья до этноса, народа, нации, государства, цивилизации.

Нас занимает, конечно, текущая гуманитарность, разумеется, не вся целиком, что бытует в обществе, а вытекающая из неких актуально действующих источников, так или иначе заявляющих себя в данной функции, ежели не прямо из официальных, властных, специализированно институционализированных, то из житейских, культурных, культовых, оккультных, ... , от средств массовой информации, как раз та самая гуманитарность, которая здесь и сейчас, которая целеположенно действует, которая и имеет шанс составлять живой гуманитарный потенциал социума, а в нашем случае — России-РФ.

Всего гуманитарного потенциала нам, естественно, да это и не нужно, не объять, отчего обратимся на данный момент к главному — обобщенному образу актуальной российской гуманитарности и, как следствие, состоянию гуманитарного потенциала российского общества.

Скажу сразу и без обиняков: то и другое в каком-то там переходном, в самом что ни на есть несуразном образе, а другое — во вполне себе кризисном состоянии. Отчего так? Разумеется, от активной и бесцеремонной дегуманизации всего сразу: человека, социума, культуры, идеологии, языка, ну и, как итог, сознания — сначала взбаламутившей гуманитарность и искажившей гуманитарный потенциал, а затем и подморозившей то и другое в уродливом виде. ”Культура отмены”, а точнее — отмена культуры, а вместе с ней и гуманитарности. А взамен как раз квази- и антигуманитарность — фальшизм! И чему тут тогда удивляться? Крайности сходятся: на место жуткой фальши приходит жуткая реальность, а что ж еще?

Гуманитарный потенциал российского социума основательно подорван и весьма замещен потенциалом антигуманитарным, что видно по тому же состоянию спутанной по рукам, по ногам и по мозгам административными ветвями подкинутой Западом, национальной по принадлежности, но по сути-то далеко не очень национальной, опирающейся на Россию, дышащей ею, думающей о ней, страдающей вместе с нею гуманитарной науки, следственно, и по-

зитивной для России гуманитарной мысли, которой мы с вами в меру сил и возможностей и занимаемся!».

В докладе «Экономическая наука: смысл и особенности как социального знания» д.э.н., профессор **С.Г. Ковалев** (СПбГЭУ, г. Санкт-Петербург) выделил три общие для всей экономической науки особенности: многомерный, очень широкий объект исследования; мировоззренческий характер, что объективно означает наличие элементов познавательного субъективизма в концептуальных подходах, выборе предмета и методов исследования; синергетический эффект. Одновременное существование многих экономических теорий на одном объекте, но с разными предметами, смысловыми парадигмами и отличным содержанием типично для всех наук об обществе. Условно в истории мысли сформировались три концептуальных взгляда на экономическую деятельность и экономическую науку как ее отражение: наука о хозяйстве; наука об экономике; наука о влиянии институтов на экономическую деятельность. По мнению С.Г. Ковалева, в широком смысле слова объект (предмет) экономической науки — изучение закономерностей воспроизводства и регулирования человеческой жизни, протекающей на основе природных и рукотворных благ и возникающих в этих процессах социально-хозяйственных форм, отношений и их изменений. Широкая трактовка экономической науки — залог ее достойного места в системе социальных наук.

Д.э.н., профессор **А.В. Кузнецов** (Финансовый университет при Правительстве РФ) в докладе «Гуманитарный потенциал России в эпоху слома мирового валютного порядка» обратил внимание, что «сегодня, вместо того, чтобы направить все силы на поиск эффективных механизмов урегулирования глобальных социально-экономических дисбалансов, участники мировой валютной системы озабочены разработкой конкурирующих версий платежных систем, цифровых платформ и блокчейнов для извлечения локальных дивидендов в условиях усиления международного валютного беспорядка. В центре внимания находятся вопросы чисто нормативного порядка, а насущные вопросы, касающиеся пересмотра доминирующих принципов международного разделения труда, выводятся на второй план или игнорируются. В сложившейся ситуации Россия в очередной раз может внести весомый вклад в реорганизацию миро-

вого валютного порядка, выступив проводником гуманитарной повестки дня, основанной на принципах служения, а не стяжания».

Д.ф.н. **К.В. Молчанов** (экономический факультет МГУ) в докладе «Диалектические эволюционно-сетевые исследования социально-экономического развития современной России и представлений о нем» представил выводы очередного этапа диалектического исследования социально-экономического развития современной России, проводимого начиная с 2000 г.

В выступлении на тему «Волонтерство в России: “первые шаги” или возрождение традиции?» д.социол.н., профессор **Л.И. Ростовцева** (Тулский филиал РЭУ имени Г.В. Плеханова) особое внимание обратила на историю волонтерского движения в России и выразила несогласие с «распространенным мнением, игнорирующим российские и советские традиции, богатую историю благотворительности и добровольчества, уходящую в глубь веков, что волонтерство, получившее в России определенный импульс развития в 1990-е гг., стартовало с нуля. Уместно говорить о новом этапе добровольчества (волонтерства), использовании иностранного опыта, формировании теоретической базы, регулирующей деятельность добровольческого сектора в постсоветской России».

В выступлении к.т.н., профессора **П.П. Жуликова** (Университет «Синергия») на тему «Иная сущность современного капитала» прозвучала озабоченность «превращением в течение последних тридцати лет капитала из третьего фактора организации производства в иную, еще неосознанную сущность — в интегрированную, самоорганизованную, саморазвивающуюся, интеллектуальную матрицу-капитал — конгломерат нескольких физических, метафизических и трансцендентальных сущностей, возникший в процессе развития высоких цифровых технологий, которая стала единственным субъектом, управляющим мировым экономическим хозяйством и приступила к оптимизации факторов и ресурсов производства».

Выступление д.э.н., профессора **Н.А. Шапиро** (Российский государственный педагогический университет имени А.И. Герцена, Санкт-Петербург) на тему «Идеи невещественных благ и невещественного капитала в истории русской мысли и современная концепция человеческого капитала» было посвящено истории экономической мысли в России в XIX в., когда «были популярны и подержаны многими российскими экономистами от Щлецера, Штор-

ха, Бутовского, Горлова до Вернацкого идеи, предельно близкие современным представлениям о человеческом капитале. Но с 1890-х гг. возможно, в силу того, что господствующими стали другие проблемы, определявшие актуальность теоретической повестки, эти идеи стали забытыми и отвергнутыми последующим поколением российских экономистов. А сегодня, обращаясь к этим же идеям, можно видеть, что они не только близки по сути к пониманию человеческого капитала, но содержат еще ряд понятий, равнозначных трактовкам профессиональных компетенций, через которые современное общество пытается решать проблемы качества образования».

В выступлении к.э.н., профессора кафедры экономической теории Академии труда и социальных отношений **Г.В. Фадейчевой** рассматривалось влияние цифровизации на систему общественных потребностей и социум. Было подчеркнуто, что «цифровизация по-новому ставит вопрос о прогнозировании и горизонте планирования хозяйственной деятельности и развитии общества, при этом важнейшее значение приобретает процесс реализации общественной потребности развития». Среди наиболее значимых, по мнению Г.В. Фадейчевой, вопросов, поставленных цифровизацией перед российской обществоведческой мыслью — возможность всеобъемлющего контроля за всеми сферами жизни человека и социума; влияние искусственной среды, созданной цифровизацией на мироощущение человека; соотношение между искусственным и естественным в человеке; изменения в критериях самооценки и общественной оценки человека; изменения в характере труда, в процессе формирования общественной потребности в труде; место и роль общественной потребности развития в системе общественных потребностей.

Р.Е. Соколов, к.э.н., доцент, главный специалист Всероссийской патентно-технической библиотеки ФИПС в выступлении «К Концепции технологического развития России до 2030-го года» представил результаты систематизации поставленных в Концепции задач. «Концепция рассматривается в рамках философско-хозяйственного подхода как совокупность трех блоков, нацеленных на решение трех основных задач для повышения уровня технологического развития страны: технологический суверенитет, технологии как фактор роста экономики страны, технологии как часть производственного процесса».

А.И. Сироткина (Финансовый университет при Правительстве РФ) в выступлении на тему «Возможности и перспективы российского общества в условиях глобальной трансформации» сконцентрировалась на проблеме «отказа от концепции социального государства и как следствия этого коммерциализации таких социально значимых сфер, как образование и здравоохранение, что приводит к сегрегации общества по социальному признаку, в результате — возникновению высоких барьеров на пути реализации человеческого потенциала; показала, что сфера идеологии и культуры в текущих условиях приобретает решающее значение в международных социально-экономических отношениях, поэтому отдельного внимания заслуживает работа в информационной сфере».

В названии своего выступления д.ф.н., профессор **О.Р. Чепьюк** (Нижегородский государственный университет имени Н.И. Лобачевского) поставила вопрос: «"Новый Ренессанс": возможен ли выход из игры для российской экономики?». Возможно ли сегодня возвращение к гуманизму и человекоцентричности как источнику новых смыслов и что это будет значить для российской экономики? По мнению О.Р. Чепьюк, «экономика — это сфера взаимодействия между человеком и человечеством, прошлым и будущим, сфера абсолютно гуманитарная, хоть и поставленная (как справедливо считает Ю.М. Осипов) временно “на паузу”. В этом контексте экономика — это действительно про равновесие, про равновесие нового и старого, а значит — это сфера сознания, так как только оно способно переработать все эти гуманитарные сферы и смыслы, из которых только и может нарождаться что-то новое».

К.ф.н., доцент Приволжского исследовательского медицинского университета **А.А. Тарасов** в выступлении на тему «Судьба гуманистического будущего российского социума в оптике антропоконсерватизма В.А. Кутырева: Contra новационизм» отметил, что «самая ключевая альтернатива изменения сегодняшнего российского социума уже вполне очевидна — противостояние технократического и гуманитарного понимания социального развития. Любые другие альтернативы являются псевдовыбором. Эта проблема всегда была центральной для философии антропоконсерватизма профессора В.А. Кутырева, сутью которого является вовсе не “консерватизм”, а “антропоцентризм”, “гуманизм”. И на контрасте с этим традиционные “левые” и “правые” одинаково находятся в лоне чи-

сто технократической парадигмы прогресса, главным и единственным индикатором которого выступает развитие техники. “Правые” консерваторы рассматривают человека как винтик в толпе, безликий элемент масс, а либералы, “левые” — как безликого потребителя, актора. Как тем, так и другим человек не нужен! И в этом его главная трагедия сегодня. В результате все живое и человеческое избыточно заражено скепсисом, недоверием, неуверенностью, которая порождает собственную противоположность — веру в способность и право разума безгранично преобразовывать мир людей по образу и подобию преобразований мира наукой и техникой. Выходу за свои собственные границы или самопреодолению противостоит их обретение или осознанное полагание. Человек в оптике антропоконсерватизма В.А. Кутырева — защитник границ!»

Д.соц.н., профессор **И.Ю. Фомичев** (Тюменский индустриальный университет) в выступлении на тему «Человеческий потенциал неоиндустриального освоения северных территорий» подчеркнул, что «сущностные принципы философии хозяйства позволяют нам понять, что процесс освоения северных территорий — это еще и процесс освоения трансцендентных основ исконной российской духовной культуры, ее уникальных смыслов. При этом цивилизационные формы в виде технологических реконструкций, рационалистических оснований поведенческой активности становятся реальными инструментами социального и культурного принуждения. Субкультура коренных малочисленных народов Севера трансформируется в соответствии с цивилизационными изменениями. В качестве характеристики такой трансформации выступает процесс объективации субъективного как иманентный элемент цивилизационного взросления социально-культурной общности».

В выступлении на тему «Экономика данных и цифровые платформы» **И.З. Гелисханов** (экономический факультет МГУ) подчеркнул актуальность изучения проблем и рисков, продуцируемых в результате развития экономики данных. Значимым фактором развития экономики данных становятся этические аспекты разработки, внедрения и использования цифровых технологий.

Аспирант экономического факультета МГУ **А.М. Хашиева** в выступлении «Влияние цифровых платформ на предпринимательство» показала важную роль цифровых платформ в трансформации предпринимательства, отметив, что при этом они несут с собой не

только положительные эффекты, но и отрицательные. Предоставляя новые возможности для роста и развития, платформы способствуют росту зависимости от них, от угроз технических проблем и финансовых рисков.

Завершая заседание, Ю.М. Осипов поблагодарил всех участников за интересные и содержательные доклады и заключил: «Вот говорят, что на войне прежде всего важен боевой дух воина, хоть и важны вооружение, снабжение, тактика, стратегия, логистика, да мало ли еще что, а что касается страны, нации, государства, цивилизации важна, скажем так, отечественная идеология, питающаяся отечественной гуманитарностью и опирающаяся на гуманитарный потенциал отечества. Отечество! Нам ли изощряться в аспекте абстрактных общегуманитарных ценностей или разлитой по “шарику” некой размытой смысловой общеземной гуманитарной идеологии? В трудный час на первый план выходит-таки отечественное начало, в чем мы сейчас убеждаемся, отчего и наше повышенное внимание к гуманитарному потенциалу российского социума, коварно нарушенному, но из российской хомосоциальной среды насовсем не исчезнувшему, в ней, бытующему, однако требующему ... нет, не ремонта, а... одухотворенного и осознанного гуманитарной мыслью восхождения».

* * *

18 апреля 2023 г. в МГУ имени М.В. Ломоносова в рамках международной научной конференции «Человеческий и социальный капитал России: новые вызовы и возможности» (Ломоносовские чтения — 2024) состоялся круглый стол лаборатории философии хозяйства на тему: «*Философия хозяйства и экономическая мысль: единение в разнообразии*» (в смешанном формате). Выступили 20 докладчиков: доктора наук Ю.М. Осипов, М.Л. Альпидовская, Ф.И. Гиренок, М.М. Гузев (Волжский), С.Г. Ковалев (СПб.), Г.Р. Наумова, И.В. Пшеницын, И.Ю. Фомичев (Тюмень), В.В. Чекарев (Кострома), О.Р. Чепьюк (Н. Новгород), Н.А. Шапиро (СПб.), И.Г. Шевченко; кандидаты наук О.В. Доброчеев, Е.С. Зотова, В.В. Кашицын (Новороссийск), Н.П. Недзвецкая, С.Б. Павлов, О.Н. Рыбковская, А.А. Тарасов (Н. Новгород), А.А. Шептун.